

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Раджабов Сардор Саноевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548381>

Актуальность.

Внебольничная пневмония (ВП) сохраняет высокую распространённость и летальность, особенно среди пациентов с полиморбидностью. Наличие сердечно-сосудистых, метаболических и иммуновоспалительных нарушений существенно изменяет клиническое течение ВП, повышает риск осложнений и неблагоприятных исходов. Стандартизированные схемы лечения не учитывают индивидуальные патогенетические особенности, что ограничивает их эффективность и требует внедрения персонализированных подходов [1,2].

Цель исследования. Обосновать персонализированную тактику ведения полиморбидных пациентов с внебольничной пневмонией на основе клинико-лабораторных и иммунологических маркеров.

Материалы и методы. Проведён анализ клинического течения ВП у пациентов с сопутствующей патологией (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническая болезнь почек). Оценивались клинические показатели, биохимические маркеры воспаления (СРБ, прокальцитонин), а также иммунологические параметры (IL-6, IL-17A, TNF- α). Использовались методы статистического анализа, включая корреляционный и ROC-анализ для определения прогностической значимости показателей.

Результаты.

Установлено, что полиморбидные пациенты характеризуются более выраженным системным воспалительным ответом, сопровождающимся повышением уровней провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-17A, TNF- α), что коррелирует с тяжестью течения ВП ($r=0,62-0,78$; $p<0,05$). Выявлено, что сочетание повышенного уровня прокальцитонина ($>0,5$ нг/мл) и IL-6 ассоциировано с высоким риском осложнений (AUC=0,84). Пациенты с кардиоренальным синдромом демонстрируют более длительное течение и высокую частоту дыхательной недостаточности.

На основе полученных данных предложена модель стратификации риска, включающая клинические и иммунологические показатели, позволяющая выделять группы высокого риска и индивидуализировать терапию.

Заключение.

Персонализированный подход к ведению полиморбидных пациентов с ВП, основанный на комплексной оценке клинико-иммунологических маркеров, позволяет повысить точность прогноза, оптимизировать терапию и снизить риск осложнений. Включение иммунологических показателей в алгоритмы ведения обосновано патогенетически и имеет высокую клиническую значимость.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Metlay J.P., Waterer G.W., Long A.C., et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the American

- Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2019. – Vol. 200, № 7. – P. e45–e67. – DOI: 10.1164/rccm.201908-1581ST.
2. Cillóniz C., Torres A., Niederman M., et al. Community-acquired pneumonia in patients with chronic comorbidities // The Lancet Respiratory Medicine. – 2018. – Vol. 6, № 2. – P. 138–149. – DOI: 10.1016/S2213-2600(18)30095-2.